

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18173787>
УДК 616.24-001

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Е.А. Макарова,

студентка 5 курса, спец. «Лечебное дело»

Л.В. Ледяйкина,

д.м.н., доц., зав.каф. педиатрии с курсом диетологии,

Медицинского института, МГУ им. Н.П. Огарёва,

г. Саранск

Аннотация: В статье отражена актуальность проблемы становления бронхолегочной дисплазии (БЛД) преимущественно у недоношенных новорожденных, имеющих экстремально низкую массу тела (ЭНМТ). Ребенок, масса тела которого экстремально низкая (меньше 1000 гр), является наиболее уязвимым в связи с несовершенством развития систем органов. БЛД – полиэтиологическое заболевание, возникающее у недоношенных новорожденных вследствие прямого или опосредованного воздействия разнообразных факторов на морфофункционально незрелую легочную ткань. Развитие патологии у данной возрастной группы детей характеризуется многочисленными тяжело протекающими клиническими проявлениями, трудностями диагностических мероприятий, сложностями подбора адекватной терапии и ликвидации критического состояния недоношенного новорожденного с ЭНМТ. Приведенный в статье клинический случай позволяет обратить внимание на особенности клинической картины БЛД у ребенка с ЭНМТ, а также на предпринятые по отношению к данному заболеванию диагностические и терапевтические мероприятия.

Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, экстремально низкая масса тела, недоношенные новорожденные, клинический случай, ИВЛ, легкие, респираторный дистресс-синдром

FEATURES OF THE COURSE OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA IN NEWBORNS WITH EXTREMELY LOW BODY WEIGHT

E.A. Makarova,

5th-year student, majoring in General Medicine

L.V. Ledyaykina,

MD, Associate Professor, Head of the Department of Pediatrics with

Dietetics Courses,

Medical Institute, Mordovian State University named after N.P. Ogareva,

Saransk

Annotation: This article discusses the development of bronchopulmonary dysplasia (BPD), primarily in premature infants with extremely low birth weight (ELBW). Infants with extremely low birth weight (less than 1000 grams) are particularly vulnerable due to the imperfect development of their organ systems. BPD is a polyetiological disorder that occurs in premature infants due to the direct or indirect effects of various factors on morphofunctionally immature lung tissue. The development of this pathology in this age group is characterized by numerous severe clinical manifestations, diagnostic difficulties, and the difficulty of selecting adequate therapy and managing the critical condition of a premature infant with ELBW. The clinical case presented in this article highlights the clinical features of BPD in an ELBW infant, as well as the diagnostic and therapeutic measures taken to treat this condition.

Keywords: bronchopulmonary dysplasia, extremely low birth weight, premature infants, clinical case, mechanical ventilation, lungs, respiratory distress syndrome

Введение. Приблизительно 10% живорожденных детей во всем мире появилось на свет в результате преждевременных родов (роды на сроке меньше 37 недель беременности [1]). Недоношенность, согласно зарубежным данным, ежегодно регистрируется у 15 миллионов младенцев, она подвергает детей, рожденных преждевременно, повышенному риску смертности и проблем со здоровьем, которые

проявляют себя на протяжении всей жизни человека [2]. Среди недоношенных новорожденных ежегодно увеличивается доля тех, кто родился с ЭНМТ [3]. Согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждый год в стране рождается 0,2% детей, страдающих ЭНМТ [4]. Данная группа детей особенно подвержена риску перинатальной и младенческой смертности, а также имеет склонность к развитию серьезных инвалидизирующих последствий в будущем. Основными причинами детской смертности являются осложнения, возникающие вследствие преждевременной родовой деятельности, наиболее частым среди которых является бронхолегочная дисплазия (БЛД). За последние 20 лет регистрируется рост данного заболевания [5]. Заболевание является распространенным среди маловесных новорожденных, поэтому его частота встречаемости у данной категории детей варьируется около 20%. Согласно исследованиям зарубежных авторов, показатели, характеризующие данный патологический процесс, неоднородны и имеют склонность к сильному варьированию, поскольку зависят от конкретного региона, на котором проживает недоношенный ребенок, а также особенностей диагностических критериев, применяющихся в практике [6]. Грудное вскармливание (ГВ), как и масса тела ребенка при рождении, сильно сказываются на уровне заболеваемости БЛД в связи с формированием обратной пропорциональной связи. Данная патология не характерна для детского населения, ГВ которого более 30 недель, а масса тела при рождении превышает 1200 грамм. В свою очередь в настоящее время БЛД довольно часто возникает у детей, преждевременно рожденных менее 28 недель. При этом данная патология возникает у 35-80% недоношенных, имеющих при рождении ЭНМТ [7]. Смертность от БЛД в возрасте первых 3-х месяцев составляет 4,1%, а в грудном возрасте – 1,2-2,6%. Причинами летального исхода среди детского населения, страдающего данной патологией, являются формирование легочного сердца, а также возникновение рецидивирующих бронхоиолитов, обусловленных проникновением и развитием респираторно-синцитиального вируса. Плохой прогноз формируется в случае продолжительности ИВЛ более 6 месяцев, наличия в головном мозге внутрижелудочковых кровоизлияний, присутствия необходимости использования для детей в возрасте старше 1 года оксигенотерапии [8]. В настоящее время достигнуты огромные успехи в выхаживании и

уходе за недоношенными детьми с ЭНМТ в виде использования в качестве лечения искусственно разработанного и созданного сурфактанта, а также менее травмирующих и более щадящих способов вентиляции легких и оксигенотерапии, но, к сожалению, распространенность БЛД высока [9]. В связи с этим знания об особенностях течения БЛД у детей с ЭНМТ актуальны, поскольку их использование в практических целях в медицине позволит разработать наиболее оптимальные методы диагностики, своевременного эффективного лечения, а также профилактики.

Цель: на основе данных клинического случая выявить особенности течения БЛД у детей с ЭНМТ.

Материал и методы. Был изучен клинический случай, данные которого легли в основу выявления особенностей становления и протекания БЛД у детей, рожденных с экстремально низкой массой тела.

Результаты исследования.

Ребенок, мальчик, родился 03.07.2022 г. в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» на сроке гестации 26 недель 6 дней, от 9 беременности монохориальной диамниотической двойней, роды 5, путем экстренного кесарева сечения, первый ребенок из двойни. Беременность протекала на фоне отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте составляла 4 балла, на 5 минуте – 6 баллов. Оценка по шкале Сильвермана была равна 10 баллам, по шкале Баллард – 8 баллам. Вес – 950 гр, рост 35 см. Состояние при рождении тяжелое за счет симптомов угнетения центральной нервной системы на фоне глубокой недоношенности. На 2-й минуте ребенку провели интубацию трахеи, был введен Куросурф, новорожденного перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. За время пребывания в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» (03.07.2022 по 21.11.2022 гг.) у ребенка наблюдалось неоднократное ухудшение состояния за счет присоединения пневмонии и нарастания признаков дыхательной недостаточности с применением искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В возрасте 4,5 месяцев в тяжелом состоянии переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ РМ «ДРКБ» (с 21.11.2022 г.). Состояние при поступлении тяжелое за счет дыхательной недостаточности, течения БЛД, недоношенности, незрелости. Кожные покровы бледно-розовые, цианоз носогубного

треугольника. Мышечный тонус дистоничен. Рефлексы нечеткие. Кушингоидное распределение подкожно-жирового слоя. Дыхание через нос свободное, раздувание крыльев носа при дыхании и во время беспокойства. Мечется. $SpO_2 = 88-92\%$ на фоне подачи увлажненного кислорода в кроватку со скоростью 5 литров в минуту. Дыхание в легких проводится по всем полям ослаблено, выдох удлиннен, множество свистящих хрипов, крепитация непостоянна в нижних отделах легких по задней поверхности, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, втяжение грудины, межреберий, западение гаррисоновой борозды. Частота дыхательных движений составляет 68-74 раз в минуту. Частота сердечных сокращений 160-178 ударов в минуту. Получал увлажненный кислород до 50% в кувез.

Рисунок 1 – Обзорная рентгенография органов грудной клетки в динамике:

а) 22.11.2022 г.; б) 13.12.2022 г.; в) 12.01.2023 г.; г) 10.02.2023 г.

Общий анализ крови от 21.11.2022 г.: нейтрофилез (58%), ускорение СОЭ (22 мм/час). В динамике наблюдается неоднократный лейкоцитоз, тромбоцитоз, анемия. Общий анализ мочи от 22.11.2022 г.: бактериурия (+++). В динамике присутствует неоднократная лейкоцитурия, гематурия, протеинурия.

УЗИ органов брюшной полости и почек от 21.11.2022 г.: ультразвуковые признаки деформации желчного пузыря, пиелокаликоэктазии правой почки, повышения эхоплотности собирательных комплексов обеих почек. В динамике – реактивные изменения со стороны селезенки.

Нейросонография и ДГСМ от 21.11.2022 г.: ультразвуковые признаки небольшой дилатации боковых желудочков, расширения субарахноидального пространства по конвекситальным отделам полушарий. В динамике от 09.12.2022 г. – дилатация третьих желудочков, диффузные изменения серого вещества головного мозга.

ЭКГ от 21.11.2022 г.: синусовый ритм, вертикальное положение ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. В динамике-гипертрофия правого желудочка.

УЗИ пахово-мошоночной области от 21.11.2022 г.: ультразвуковые признаки гидроцеле справа, пахово-мошоночная грыжа слева.

Консультация невролога от 22.11.2022 г.: последствия перинатального поражения центральной нервной системы гипоксически-геморрагического генеза. Синдром гипервозбудимости. Синдром задержки моторного развития.

Осмотр офтальмолога от 22.11.2022 г.: ретинопатия недоношенных, регресс от 2 стадии.

Консультация кардиолога от 22.11.2022 г.: вторичная постгипоксическая кардиопатия. Малая аномалия развития сердца: открытое овальное окно (2,0 мм по ЦДК), дополнительные трабекулы в полости левого желудочка. Нарушение ритма по типу синусовая тахикардия.

Консультация кардиолога от 15.12.2022 г.: легочная гипертензия легкой степени тяжести на фоне БЛД. Вторичная постгипоксическая кардиопатия. Нарушение ритма сердца по типу синусовая тахикардия. Малая аномалия развития сердца: открытое

овальное окно (2,0 мм по ЦДК), дополнительные трабекулы в полости левого желудочка. Недостаточность кровообращения 0 степени.

ЭФГДС от 12.01.2023 г.: эзофагит IA степени. Поверхностный гастрит с геморрагическим компонентом. Нарушение моторики желудка.

На основании данных анамнеза, клинической картины, результатов обследований ребенку был поставлен заключительный клинический диагноз: Основной: Бронхолегочная дисплазия, тяжелой степени. Осложнения основного: Острая дыхательная недостаточность I степени. Вторичная легочная гипертензия. Сопутствующий: Доброкачественная внутричерепная гипертензия. Прочие дистонии. Синдром гипервозбудимости, негрубой пирамидной недостаточности, задержки моторного развития. Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная. Правосторонняя полисегментарная пневмония, неуточненная, реконвалесцент. Кандидоз неуточненный. Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом I A степени. Острый геморрагический гастрит в анамнезе. ОУ ретинопатия недоношенного, регресс. Гиперлипидемия неуточненная. Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации. Рахит активный. Левосторонняя пахово-мошоночная грыжа. Умеренная недостаточность питания. Латентный дефицит железа. Недоношенность 26 1/6 недель гестации.

Ребенок получил следующее лечение: питание – смесь NAN безлактозный 90 мл 8 р/д через зонд; кислородотерапия в кувезе с потоком 50%; ингаляции с Беродуалом 4 кап. + р-р Натрия хлорида 0,9% 2 мл 4 р/д; ингаляции с Пульмикортом 250 мкг (1 мл) + р-р Натрия хлорида 0,9% 1 мл 2 р/д; с целью лечения рахита – Аквадетрим 4 кап. 1 р/д; мочегонная терапия – Верошпирон 25 мг по $\frac{1}{4}$ таб. (6 мг) 2 р/д. в 16:00 и 20:00; с антиоксидантной целью – Альфатокоферола ацетат 3 кап. 1 р/д; с противогрибковой целью – Флуконазол 50 мг по 25 мг ($\frac{1}{2}$ капс.) 2 р/д; Элькар 30% 6 кап. 2 р/д; Клебселлезный бактериофаг 5 мл 3 р/д; с противовирусной целью – Кипферон 1 свеча 1 р/д per rectum; Кортексим 0,4 мл 1 р/д в/м; с иммунокорректирующей целью – Привиджен 21 мл в/в кап. со скоростью 2 мл/ч в течении 1 часа, далее со скоростью 2,5 мл/ч в течении 1 часа, далее со скоростью 5 мл/ч; Анаприлин 1 мг/кг/сут; р-р

Дексаметазона 0,4% 0,3 мл + р-р Натрия хлорида 0,9% 29,7 мл в/в кап. 2 р/д со скоростью 30 мл/ч, затем с 15.12.2022 г. р-р Дексаметазона 0,4% 0,3 мл + р-р Натрия хлорида 0,9% 29,7 мл со скоростью 19,7 мл/ч в/в кап. 4 р/д; с целью лечения легочной гипертензии – Силденафил 0,5 мг/кг 4 р/д; с антибактериальной целью – Цефоперазон + Сульбактам 80 мг/кг/сут в/в кап. 2 р/д; с антиоксидантной целью – Альфа-токоферола ацетат 10% по 2 кап. 2 р/д; с антигипоксической, мембраностабилизирующей, ноотропной целью – Мексипродел 5% по 0,1 мл/кг/сут в/в кап. 1 р/д; с седативной целью – Натрия оксибат 20% 10 мл со скоростью 1,5 мл/ч из расчета 60 мг/кг/ч; переливание Эритроцитарной взвеси 15 мл/кг в/в кап. со скоростью 21,7 мл/ч.; с целью коррекции ликвородинамических нарушений – Ацетозаламид по $\frac{1}{6}$ таб. внутрь 1 р/д утром по схеме (3:2) в комплексе с Аспаркамом в течении 2 недель.

За 2 недели пребывания в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей отмечалась положительная динамика: снижение концентрации кислорода до 39%. Однако, в связи, с присоединением риновирусной инфекции отмечалось ухудшение состояния, был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, где получал неинвазивную ИВЛ. Состояние оставалось нестабильным. С 06.01.2023 г. был переведен на инвазивную ИВЛ с высокой концентрацией кислорода до 90-100%. Проведены два телеконсилиума с ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», после которых было рекомендовано перевести ребенка на дальнейшее лечение в данный центр. За время пребывания в центре отмечалась положительная динамика. Находился на инвазивной, затем неинвазивной ИВЛ с 23.01.2023 по 02.02.2023 гг., с последующим переводом на высокопоточную оксигенацию с постепенным уменьшением кислорода до 3 литров в минуту (концентрация кислорода 25-30%). 04.02.2023 г. отмечалось ухудшение состояния – выросла дыхательная недостаточность, гипертермия, проведена смена антибактериальной терапии, состояние с положительной динамикой.

В центре ребенок обследован: компьютерная томография грудной клетки с контрастированием: признаки БЛД, двусторонней полисегментарной пневмонии, расширение ствола легочной артерии. Проведена МРТ головного мозга: МР-картина атрофических изменений белого вещества больших полушарий,

перивентрикулярных изменений белого вещества больших полушарий, вторичного атрофического расширения ликворных пространств (ликвородинамика не нарушена). Гипоплазия мозолистого тела. Видео-ЭЭГ мониторинг: за время мониторинга эпилептиформная активность, эпилептические приступы и их ЭЭГ-паттерны не зарегистрированы.

Проведенное лечение: антибактериальная, инфузионная, мочегонная терапия (Фуросемид, Спиринолактон); лечение легочной гипертензии (Силденафил); ингаляции с ГКС, Беродуалом. Противогрибковая терапия, первый этап иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. В связи с улучшением состояния ребенок переведен в ГБУЗ РМ «ДРКБ» отделение реанимации и интенсивной терапии, где находился с 10.02.2023 по 13.02.2023 гг., в лечении продолжена терапия, рекомендованная ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»: антибактериальная терапия, диуретики, Силденафил, противогрибковая терапия, витамин Д, ингаляции с Беродуалом и Пульмикортом. Затем из-за стабилизации состояния переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Состояние с положительной динамикой, с 17.02.2023 г. все кормления через соску, введен 2-ой прикорм – овощи. Однако сохраняется кислородозависимость – кислород получает через носовые канюли со скоростью 1 литр в минуту.

Выписан домой 21.02.2023 г. Амбулаторно продолжено лечение, рекомендованное ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»: Фуросемид 1 мг/кг/сут; Верошпирон 4 мг/кг/сут; Силденафил 5,6 мг 4 р/д; Аквадетрим 1 кап. 1 р/д; ингаляции с Беродуалом; ингаляции с Пульмикортом 500 мкг 2 р/д; Фенибут по $\frac{1}{8}$ таб. 2 р/д.

Вывод. Клинический случай подчеркивает широкий спектр симптоматических проявлений БЛД у новорожденных, страдающих ЭНМТ. Кроме того, он иллюстрирует коморбидность данной патологии с заболеваниями других систем органов. Таким образом, этот пример указывает на необходимость комплексного подхода к лечению и профилактике БЛД, включая раннюю диагностику, мультидисциплинарное ведение и междисциплинарное сотрудничество.

Список литературы

[1] Filippo P.Di. Lifelong Lung Sequelae of Prematurity [Текст] / P.Di Filippo, G. Dodi, F. Ciarelli, S. Di Pillo, F. Chiarelli, M. Attanasi // *Int J Environ Res Public Health*. – 2022. № 19 (9). 5273 p. DOI: 10.3390/ijerph19095273.

[2] Zierden H.C. Next generation strategies for preventing preterm birth [Текст] / H.C. Zierden, R.L. Shapiro, K. DeLong, D.M. Carter, L.M. Ensign // *Adv Drug Deliv Rev*. – 2021. № 174. 190-209 p. DOI: 10.1016/j.addr.2021.04.021.

[3] Байгазиева Г.Ж. Частота асфиксии у недоношенных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела и их ближайшие исходы [Текст] / Г.Ж. Байгазиева, К.Б. Жубанышева, А.С. Имамбетова, А.А. Зеленцова, А.Д. Жексембиева, Б.Ж. Оналбаева, А.А. Сарбас, А.Б. Джумадилова // *Вестник АГИУВ*. – 2020. №2. 43-50 с. DOI: 10.24411/1995-5871-2020-10082.

[4] Симаходский А.С. Смертность детей, родившихся на ранних сроках гестации, – непреодолимый барьер или резерв снижения младенческой смертности? [Текст] / А.С. Симаходский, Ю.В. Горелик, К.Д. Горелик, С.Л. Иванов, Ю.В. Лукашова // *Вопросы современной педиатрии*. – 2020. №19 (5). 340-345 с. DOI: 10.15690/vsp.v19i5.2209.

[5] Бахметьева О.Б. Значение респираторной поддержки в формировании бронхолегочной дисплазии у глубоко недоношенных детей с функционирующим артериальным протоком [Текст] / О.Б. Бахметьева, А.В. Николенко, А.Н. Биянов и др. // *Доктор.Ру*. – 2021. № 20 (10). 31-34 с. DOI: 10.31550/1727-2378-2021-20-10-31-34.

[6] Супрун С.В. Бронхолегочная дисплазия у детей Приамурья: структура заболевания [Текст] / С.В. Супрун, Н.О. Абдулина, С.В. Пичугина, Т.А. Сорвина, Г.П. Евсеева, О.А. Лебедевко // *Бюллетень физиологии и патологии дыхания*. – 2023. № 89. 95-101 с. DOI: 10.36604/1998-5029-2023-89-95-101.

[7] Бахметьева О.Б. Распространенность бронхолегочной дисплазии у детей с очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела в пермском крае по данным отделения перинатального центра [Текст] / О.Б. Бахметьева, М.А. Пермякова, С.Л. Окунев, М.А. Мамунц // *Пермский медицинский журнал*. – 2023. №3. 44-50 с. DOI: 10.17816/pmj40344-50.

[8] Шим В.Р. Современный взгляд на проблему бронхолегочной дисплазии недоношенных новорожденных (обзор литературы) [Текст] / В.Р. Шим, К.Б. Жубанышева, Г.Ж. Байгазиева и др. // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2020. № 4. 187-194 с.

[9] Царёва Ж.А. Бронхолегочная дисплазия у детей. Современный взгляд на исходы заболевания [Текст] / Ж.А. Царёва, С.А. Царькова, В.Р. Липина // Уральский медицинский журнал. – 2024. № 23(5). 143-156 с. DOI: 10.52420/umj.23.5.143.

Bibliography (Transliterated)

[1] Filippo P.Di. Lifelong Lung Sequelae of Prematurity [Text] / P. Di Filippo, G. Dodi, F. Ciarelli, S. Di Pillo, F. Chiarelli, M. Attanasi // Int J Environ Res Public Health. – 2022. No. 19 (9). 5273 p. DOI: 10.3390/ijerph19095273.

[2] Zierden H.C. Next generation strategies for preventing preterm birth [Text] / H.C. Zierden, R.L. Shapiro, K. DeLong, D.M. Carter, L.M. Ensign // Adv Drug Deliv Rev. – 2021. No. 174. 190-209 p. DOI: 10.1016/j.addr.2021.04.021.

[3] Baigazieva G.Zh. Frequency of asphyxia in premature infants with extremely low and very low birth weight and their immediate outcomes [Text] / G.Zh. Baigazieva, K.B. Zhubanysheva, A.S. Imambetova, A.A. Zelentsova, A.D. Zheksembiev, B.Zh. Onalbaeva, A.A. Sarbas, A.B. Dzhumadilova // Bulletin of the AGIUV. – 2020. No. 2. 43-50 p. DOI: 10.24411/1995-5871-2020-10082.

[4] Simakhodsky A.S. Mortality of children born at early stages of gestation: an insurmountable barrier or a reserve for reducing infant mortality? [Text] / A.S. Simakhodsky, Yu.V. Gorelik, K.D. Gorelik, S.L. Ivanov, Yu.V. Lukashova // Issues of modern pediatrics. – 2020. No. 19 (5). 340-345 p. DOI: 10.15690/vsp.v19i5.2209.

[5] Bakhmeteva O.B. The Importance of Respiratory Support in the Formation of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Premature Infants with a Functioning Arterial Duct [Text] / O.B. Bakhmeteva, A.V. Nikolenko, A.N. Biyanov, et al. // Doctor.Ru. – 2021. No. 20 (10). 31-34 p. DOI: 10.31550/1727-2378-2021-20-10-31-34.

[6] Suprun S.V. Bronchopulmonary dysplasia in children of the Amur region: structure of the disease [Text] / S.V. Suprun, N.O. Abdulina, S.V. Pichugina, T.A. Sorvina, G.P. Evseeva, O.A. Lebedko // Bulletin of Physiology and Pathology of Respiration. – 2023. No. 89. 95-101 p. DOI: 10.36604/1998-5029-2023-89-95-101.

[7] Bakhmeteva O.B. Prevalence of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Low Birth Weight and Extremely Low Birth Weight Children in the Perm Territory According to the Data of the Perinatal Center Department [Text] / O.B. Bakhmeteva, M.A. Permyakova, S.L. Okunev, M.A. Mamunts // Perm Medical Journal. – 2023. No. 3. 44-50 p. DOI: 10.17816/pmj40344-50.

[8] Shim V.R. A Modern View on the Problem of Bronchopulmonary Dysplasia in Premature Infants (Literature Review) [Text] / V.R. Shim, K.B. Zhubanysheva, G.Zh. Baigazieva et al. // Bulletin of the Kazakh National Medical University. – 2020. No. 4. 187-194 p.

[9] Tsareva Zh.A. Bronchopulmonary dysplasia in children. A modern view of disease outcomes [Text] / Zh. A. Tsareva, S. A. Tsarkova, V. R. Lipina // Ural Medical Journal. – 2024. No. 23 (5). 143-156 p. DOI: 10.52420/umj.23.5.143.

© *Е.А. Макарова, С.В. Ледяйкина, 2025*

Поступила в редакцию 15.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Макарова, Е. А., Ледяйкина, С. В. Особенности течения бронхолегочной дисплазии у новорождённых с экстремально низкой массой тела [Текст] / Е. А. Макарова, С. В. Ледяйкина // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 15-26. – DOI 10.5281/zenodo.18173787.